

গ্রামশির চিন্তা

ই এম এস না ম্বু দি রি পা দ
পি গো বিন্দ পি ল্লা ই

কেরালার দেশাভিমানি পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক পি গোবিন্দ পিল্লাই যখন তাঁর হাতে প্রথম গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুকস' তুলে দিয়েছিলেন, তখন তার একাংশ পড়ে ঠাট্টার ছলে বকুনি দিয়ে ইএমএস বলেছিলেন: 'কেন দশ বছর, বা তারও আগে বইটা দিলে না।' কারণ, বইটিতে উচ্চমানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখে ইএমএস রীতিমতো বিস্মিত। আটের দশকের গোড়ায় পিল্লাইকে ডেকে ইএমএস গ্রামশিকে নিয়ে একটি বই লিখতে বলেন। শুনে পিল্লাই বলেন তিনি একমাত্র তখনই তা করতে পারেন, যদি ইএমএস লেখেন তাঁর সঙ্গে। এরপর তাঁরা দু'জনে কাজ শুরু করেন। তার প্রথম ফসল প্রকাশ পায় 'দ্য মার্কসিস্ট' পত্রিকায়। ১৯৯৫ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। পরের বছর ইএমএস এবং পিল্লাই দু'জনে মিলে মালয়ালাম ভাষায় একটি পুরো বই প্রকাশ করেন 'গ্রামশির চিন্তা' নিয়ে। চিন্তা পাবলিশার্সের প্রকাশনা। 'গ্রামশিয়ান বিচার বিপ্লবম'। সম্প্রতি লেফটওয়ার্ডের প্রকাশনায় বইটির ইংরেজি ভাষান্তর করেছেন পিল্লাই-পুত্র এমজি রাখাক্ষণান। তা থেকে মার্কসবাদী পথের জন্য বাংলায় অনুবাদ করেছেন সৌভিক ঘোষ। এই সংখ্যায় তার প্রথম কিস্তি।

(১)

আন্তোনিও গ্রামশি ও তাঁর কারারচনা

'আগামী কুড়ি বছর এই মগজটাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে হবে!' – আদালতে বিচার চলাকালীন সরকারি আইনজীবী চিৎকার করে আবেদন করেছিলেন। সময়টা ১৯২৬, ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করেছেন। সারা দেশে ফ্যাসিস্ট শাসন, আদালতেও তাদেরই জয়জয়কার। আদালতের কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে উপস্থিত ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির (পিসিআই) সাধারণ সম্পাদক আন্তোনিও গ্রামশি। তাঁরই শাস্তির দাবিতে সরকারি আইনজীবির ওই আবেদন।

আদালত সেই আবেদনেই সাড়া দিল। গ্রামশিকে কুড়ি বছরের জন্য কারাবাসের সাজা শোনানো হল। সেই সাজার মেয়াদ শেষের আগেই অবশ্য তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। কারাগারের ভিতরে ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে, তাঁর মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আসতে থাকে মুসোলিনির উপরে। যদিও ছাড়া পেতে দশ বছর সময় ব্যয় হল, ততদিনে গ্রামশির শরীরের সেরে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনা হারিয়েছে। জেল থেকে বেরনোর কিছুদিন পরেই মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

জেলে থাকতে গ্রামশি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন বন্দিদশা তাঁকে ক্রমশ অবসন্ন করে চলেছে, ফ্যাসিস্ত কারাগারে আটক থাকার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেন সমাজ ও রাজনীতি চর্চায়। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৭ এই পর্বে তিনি যা কিছু লিখেছেন সেসব একজায়গায় করলে ২৮৪৮টি পৃষ্ঠার এক বিরাট চেহারা নেয়। এইসব লেখাপত্র অত্যন্ত গোপনে জেল থেকে বাইরে পাঠানো হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামনে উপস্থিত বিবিধ সমস্যাবলী থেকে শুরু করে বিশ্বসর্বহারা আন্দোলন এবং ইতালির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম – এগুলিই ছিল তাঁর লেখার মূল বিষয়। মার্কসবাদী বিশ্ববিক্ষায় তার রচনাবলী পরবর্তীকালে এক নয়া আখর প্রতিষ্ঠা করেছে, নতুন সময়ের এমন এক মার্কসবাদী চিন্তনের সম্মান মিলেছে যা একই সাথে তাত্ত্বিক ও ফলিত মার্কসবাদে রসদ যোগাতে সফল।

তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে (১৯৪৭) ইতালিতে গ্রামশির রচনাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়। অচিরেই সেই রচনাবলী দুনিয়াজুড়ে মার্কসবাদীদের কাছে, এমনকি অন্যান্য ধারার চিন্তাবিদদের মধ্যেও আলোড়ন ফেলে দেয়, তাঁরা বিশ্বায়ের সাথে মেধাসম্পদের এক নতুন খনি আবিষ্কার করেন। আজকের পৃথিবী যখন বিংশ শতাব্দীকে পিছনে ফেলে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তখনও, মার্কসবাদী হোন কিংবা না হোন বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কেউই গ্রামশির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারছেন না। প্রথম প্রকাশনার চার বছর বাদে ‘প্রিজন নোটবুকস’ শিরোনামে ছয় খন্ডে তাঁর কারারচনা এবং পূর্ববর্তী লেখাগুলির একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, ইতালিতেই।

গ্রামশির সমস্ত রচনা মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়, একভাগে জেলে যাওয়ার আগে অবধি তার লেখালেখি এবং পরের অংশে তাঁর কারারচনা। আজকাল ইতালীয়র পাশাপাশি ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও গ্রামশির অনেক নতুন রচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা লরেঞ্জ অ্যান্ড উইশার্ট গ্রামশির ‘প্রিজন নোটবুকস’-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ইংরেজিতে প্রকাশ করে ১৯৫৭ সালে। এব চেয়ে কিছুটা বিস্তারিত আকারে ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স গ্রামশির নির্বাচিত রচনাবলী প্রকাশ করে। এই বইতে উল্লেখিত বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে সেই নির্বাচিত রচনাবলীকেই ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজিতে গ্রামশির জীবনীসহ অন্যান্য রচনাগুলিও প্রকাশিত হতে চলেছে।

গ্রামশি শুধু যে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাই নয়, পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি নিজে ছিলেন অন্যতম সক্রিয় একজন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের

তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে (তিনি আন্তর্জাতিকের পদাধিকারি ছিলেন) সজীব অভিজ্ঞতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মস্কো এবং ইউরোপের দেশসমূহে ভ্রমণ করেন। নিজের কাজের আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর নানা লেখায় এবং ‘প্রিজেন নোটবুকস’ এর ছত্রে ছত্রে সেইসব অসাধারণ অভিজ্ঞতা সজ্জাত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) এবং রোজা লুক্সেমবার্গ (১৮৭১-১৯১৯)-দের মতোই আন্তোনিও গ্রামশিও ছিলেন মার্কসবাদী চিন্তকদের আন্তর্জাতিক সংঘের একজন সক্রিয় সদস্য। ভি আই লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) পরবর্তী পৃথিবীতে পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তিত্বের মতোই তিনিও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এবং লেনিনের পরে তিনিই সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতি, দর্শন এবং সংস্কৃতিকে সাম্যবাদী দৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার করেছেন। ইতালির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত করার কাজ করতে গিয়ে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বকে এক নতুন মাত্রায় সম্পৃক্ত করেন গ্রামশি। তার ‘প্রিজেন নোটবুকস’কে অস্বীকার করে আজকের পৃথিবীতে এগোনোর উপায় নেই।

এক দুর্দশাগ্রস্ত শৈশবের কাহিনী

এক বিপ্লবী মেধাবৃত্তিকার কিংবা সর্বহারা বিপ্লবী হিসাবে আন্তোনিও গ্রামশির অবদান, ত্যাগ এবং তিতিক্ষাকে উপলব্ধি করতে কিছুটা হলেও তার জীবন সম্পর্কে জানতেই হয়। ভবিষ্যতে বিপ্লবী হিসাবে নিজেকে গড়েপিটে নেবার পথে শৈশবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব অনেকটাই। ১৯২১ সালের ২২ জানুয়ারি আন্তোনিও গ্রামশির জন্ম, ইতালির দক্ষিণ অংশে অবস্থিত এক ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ- সার্দিনিয়ায়। ইতালির অংশ হলেও দেশের উত্তরভাগের তুলনায় এই অঞ্চল অনেকটাই পিছিয়ে ছিল, বলা চলে গরিব এলাকা। সার্দিনিয়ার অতীত বারে বারে বৈদেশিক হানাদারির ঘটনায় রঞ্জিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মোকাবিলার সাথে সাথেই এই প্রদেশ মূল ভূখন্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবিতেও গড়ে তুলেছে বহু লড়াই। এই এলাকার বেশিরভাগ জমিই ছিল বিরাট বিরাট জমিদারদের দখলে। জমিদারেরা প্রায় সকলেই উত্তর ইতালির অধিবাসি। মাটির নিচে থাকা বিপুল খনিজ সম্পদের টানে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের বুর্জোয়ারা এই অঞ্চলকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের দখলে রাখতে চাইত। সেই সময় এবং পরবর্তী কালেও ইতালির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই অবস্থাকে ‘সার্দিনিয়ার কোয়েস্চন’ বলে অভিহিত করা হয়েছে, এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন রাজনীতির প্রেক্ষিতকে বুঝতে হয়। সার্দিনিয়ার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দ আক্ষেপ করতেন, গিউসিপ্পে গ্যারিবন্ডি (১৮০৭-১৮৮২) এবং গিউসিপ্পে ম্যাগজিনি (১৮০৫-১৮৭২)-দের মতো জাতীয়মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক নায়কদের লড়াইয়ের শেষে সার্দিনিয়া সহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে কার্যত উত্তর ইতালির আধিপত্য কায়ম হয়েছে, দেশের দক্ষিণ অংশ অনেকটাই উপনিবেশের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে।

এহেন টানটান পরিস্থিতিতেই সার্দিনিয়ার অন্তর্গত একটি গ্রাম অ্যালেসে এক নিম্ন-

মধ্যবিত্ত পরিবারে গ্রামশির জন্ম। তাঁর জন্মের পরে পরিবারটি উত্তর দিকের আরেকটি গ্রাম গিলাজার্গাতে বসবাস করতে শুরু করে। সাত ভাইবোনের মধ্যে গ্রামশি ছিলেন চতুর্থ সন্তান। তিনি সেখানকার প্রাইমারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, পরে ক্যালিগিয়ারিতে হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। তার পিতা ফ্রান্সিসকো গ্রামশি ছিলেন অতি সাধারণ একজন সরকারি দপ্তরি। সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাঁকে জেলে যেতে হয়। পরিবারের একমাত্র রোজগারে মানুষটি জেলে থাকায় আন্তোনিও পড়াশোনা অসমাপ্ত রাখতে বাধ্য হন, ছোটখাটো কাজ যোগাড় করে মা'কে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে সাহায্য করতে থাকেন। নিজের সেইসব দিনের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখে গিয়েছেন:

‘পরিবারের খরচ জোটতে এগারো বছর বয়সেই আমাকে রোজগারের জন্য বাড়ি থেকে অনেক দূরে যেতে হত। রবিবারেও ছুটি মিলত না, সারাদিন দশ ঘন্টার হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরতাম। তখন আমার দৈনিক রোজগার ছিল মাত্র আট লিরা, সেই দিয়ে এক কিলোগ্রাম ওজনের একটা রুটি জুটত। আমার মূল কাজ ছিল দপ্তরের খাতাপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সেইসব খাতাপত্রের গাঁটরির ওজন আমার থেকে বেশি হত। বেশিরভাগ দিন রাতে বাড়ি ফিরে এসে অন্ধকারে বসে বসে কান্নাকাটি করতাম, আমার সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হত’।

ছোটবেলা থেকে অসহনীয় কাজের চাপে আন্তোনিও গ্রামশির শরীর ভেঙ্গে পড়ে, শিরদাঁড়াতে যক্ষ্মা দেখা দেয়। সেই রোগের কোনও চিকিৎসা না হওয়ায় পরবর্তীকালে সেই থেকেই পিঠে একটি কুঁজ স্থায়ীভাবে তার শরীরে চেপে বসে। ১৯০৪ সালে তাঁর পিতা জেল থেকে ছাড়া পান, আন্তোনিও নিজের অসমাপ্ত পড়াশোনা শেষ করার সুযোগ পান। তিনি নিজের বড় ভাই গেন্নারো গ্রামশির সাথে আবার ক্যালিগিয়ারিতে পড়তে চলে যান, তিনি তখন ওখানে বন্দর শ্রমিকের কাজ করতেন। গেন্নারো ততদিনে সার্দিনিয়ার লড়াই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছেন, সমাজতন্ত্রের প্রতিও তাঁর আগ্রহ বেড়েছে। সার্দিনিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি, জনগণের মধ্যকার ক্ষোভ, অসন্তোষ এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতি বড় ভাইয়ের বিপুল আগ্রহ সবটা মিলে যুবক আন্তোনিও গ্রামশির চেতনায় রাজনীতির ভিত গড়ে দেয়। পরে তিনি নিজের বড় ভাই সম্পর্কে বলতে গিয়ে গর্ব প্রকাশ করতেন যে গেন্নারোই তার প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষক।

বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়েই তাঁর হাতে এসে পৌছায় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যকর্ম, ততদিনে আন্তোনিও একজন অসাধারণ ছাত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। নিজের মেধার পুরস্কার হিসাবে সরকারি বৃত্তি পান। তারই জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পেলেন।

সার্দিনিয়া ছেড়ে বেরিয়ে, উত্তরভাগে ইতালির মূল ভূখণ্ডে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হলেন। একইসাথে জড়িয়ে গেলেন ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির সাথে, পরে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিতে। প্রাদেশিক পার্টি ইউনিটের পদাধিকারি হিসাবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রধান কার্যালয়ে যুক্ত হলেন। মস্কোতে এসে পৌঁছালেন। মস্কো থেকে ইতালি ফিরেই সক্রিয়ভাবে দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেন,

কিছুদিন পরেই দেশের সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পরিচিত হলেন। শৈশব থেকে ১৯২৬ সালে গ্রেপ্তার হবার আগে অবধি আন্তোনিও গ্রামশির গোটা জীবনই সর্বহারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী হিসাবে নিজেকে ক্রমনির্মাণের পর্ব। তাঁর জীবনের এই ষোলটি বছর লড়াই-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবার সময়, সাংগঠনিক কাজে দক্ষ হয়ে ওঠার কালও এটাই। ওই একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল সেই মস্তিষ্কটি, যাকে পরবর্তীকালে মুসোলিনি নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিলেন।

(২)

বিপ্লবী হিসাবে রূপান্তরিত হওয়ার পথে

আন্তোনিও গ্রামশির জন্য তুরিনের জীবনযাপন ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। গ্রামা, ইতালির সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল সার্দিনিয়া থেকে আগত আঠারো বছরের যুবক হঠাৎ করেই প্রবেশ করেছিলেন এক বিরাট শহুরে সাংস্কৃতিক বৃত্তে। সেই সময় তুরিন ছিল কলকারখানা সমেত একটি সমৃদ্ধশালী এলাকা, উজ্জ্বল জীবনের শব্দ এখানে অনেকটা উঁচু সুরে বাজত – তা শোনাও যেত অনেক দূর থেকে। এহেন উজ্জ্বলতার বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পা রাখলেন গ্রামের নিস্তরঙ্গ, আটপৌরে অভ্যাসে বড় হয়ে ওঠা একজন – যার সম্বল ছিল শুধুমাত্র জ্ঞানপিপাসা। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ আরেকদিকে শহরের বৃক্কে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন – এই দ্বিবিধ প্রভাবে কুঁজো এবং রুগ্ন যুবকটির শরীর পেল নতুন প্রাণের স্পর্শ।

ভাষা এবং সাহিত্য বিভাগে তখন শিক্ষক হিসাবে একাধিক উচ্চকোটির মেধার সমাহার। এদেরই মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে দুজনের নাম মনে রাখা যায়, একজন ভাষাবিদ মাস্তেও বার্তোলি (১৮৭৩-১৯৪৬) এবং তারই সাথে আজও বিশ্ববদিত দার্শনিকদের একজন বেনেদিষ্ট ফ্রোচে (১৮৬৬-১৯৫২)। গ্রামশির জীবনীকারেরা অনেক সময় উল্লেখ করেছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের তাত্ত্বিক হিসাবে নিজেকে গড়েপটিতে নেবার পথে গ্রামশিকে অনেকটা বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়েছিল, কারণ তিনি ফ্রোচের আদর্শবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। তার শিক্ষকেরা সকলেই আশা করেছিলেন পড়াশোনা শেষে আন্তোনিও বুদ্ধিজীবীদের ন্যায় বিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্বে বিশেষ অবদান রেখে যাবেন। নিজের সবচেয়ে পছন্দের শিক্ষার্থীটিকে স্বাভাবিক নামযশের সম্ভাবনায়ুক্ত ভবিষ্যতের হাতছানি এড়িয়ে ক্রমশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণের কর্মীরূপে জড়িয়ে পড়তে দেখে বার্তোলি খুবই হতাশ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রামশির সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পালমিরো তোগলিয়াস্তি (১৮৯৩-১৯৬৪)। পরবর্তীকালে তোগলিয়াস্তি ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, একইসাথে গ্রামশির সবচেয়ে কাছে থাকা বন্ধু এবং কমরেড কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকেরও অন্যতম নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

সার্দিনিয়ায় কাটানো ছোটবেলার কঠিন জীবন এবং বড় ভাইয়ের প্রভাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি ক্রমাঙ্গী আগ্রহ এই দুয়ে মিলে গ্রামশিকে তুরিনের শ্রমিক আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা মাঝপথেই থমকে যায় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার

অনেক আগেই গ্রামশি একজন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ইতালিতে যুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে তার ভূমিকা ছিল নির্ণায়ক। তুরিনেই তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টির শহরাস্তর পার্টি ইউনিটের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ইউরোপের অন্যান্য বিপ্লবীদের মতোই গ্রামশিও লেনিনের প্রভাবেই বিপ্লবীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। লেনিন তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থানের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিজেদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ভয়ে ইউরোপ জুড়ে জাতিয়তাবাদী বুর্জোয়ারা চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে কোনোমতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায়। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের পরে গ্রামশি নিজের মার্কসবাদী অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন – ততদিনে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের রচনাবলী তার চেতনায় গেঁথে বসেছে। ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির ভিতরকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাবলম্বীরা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছেন, তাদের পক্ষে জনগনের সমর্থন দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে।

এই পর্বে ইতালিতে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলি ছিল শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক সংগঠন। রাশিয়াতে সোভিয়েতগুলি যে ভূমিকা পালন করছে ইতালিতে বিপ্লব সমাধার কাজে অচিরেই সেই একই দায়িত্ব নেবে ফ্যাক্টরি কাউন্সিল – এই ছিল গ্রামশির ধারণা। ১৯১৯ সাল নাগাদ তিনি ল'অর্দিনো ন্যুভো নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন – এই পত্রিকাই ছিল ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলির মুখপত্র। ১৯২৬ সালে ফ্যাসিস্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে অবধি তিনি এই পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ, রিভিউ লিখেছেন। 'প্রি-প্রিজন রাইটিংস' নামে গ্রামশির যে সংগৃহীত রচনাবলী রয়েছে তা মূলত ল'অর্দিনো ন্যুভো পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাপত্র থেকেই নেওয়া। গ্রামশি চিন্তাধারার ক্রম রূপান্তর উপলব্ধি করতে এবং ইতালির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগের দিশা নির্ণয়ে সেই লেখাগুলি সহায়ক। ১৯২৩ সালে মুসোলিনি এই পত্রিকার প্রকাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেন।

ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আন্দোলন ও ১৯২১ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির লিভর্নো কংগ্রেসে ভাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি আই) প্রতিষ্ঠায় ল'অর্দিনো ন্যুভো পত্রিকার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যান্য নেতাদের তুলনায় সময়ের দাবি মেটাতে গ্রামশি অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। সেই কারনেই শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সোশ্যালিস্ট পার্টির সেই সময়কার মুখপত্রের নাম 'অবন্তি' – গ্রামশি সেই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম একজন ছিলেন। পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রখ্যাত থিয়েটার শিল্পী লুইগি পিরান্দেল্লোর (১৮৬৭-১৯৩৬) একটি নাটক সম্পর্কে রিভিউ লিখলেন গ্রামশি। এই লেখাতেই বোঝা গেল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রামশির মননে উন্নত চেতনা গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় ল'অর্দিনো ন্যুভো পত্রিকায় তিনি ইতালীয় রেনেসাঁর অন্যতম ব্যক্তিত্ব শিল্পী এবং বিজ্ঞানী লিওনার্দো

দ্য ভিঞ্চি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ল'অর্দিনো ন্যুভো যখন ইতালিতে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে, তখনও গ্রামশি সেই পত্রিকাকে সর্বহারা সংস্কৃতির প্রচারক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'প্রিজন নোটবুকস'-এর পাশাপাশি ল'অর্দিনো ন্যুভোতে প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ে তার লেখা পড়লে বোঝা যাবে, আজ যাকে আমরা গ্রামশি চিন্তাধারা বলছি তার নির্মাণে কিভাবে রাজনীতি থেকে শুরু করে দর্শন, ইতিহাস হয়ে এগিয়ে নন্দনতত্ত্ব অবধি জ্ঞানের এক বিরাট পরিধি জুড়ে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতে গ্রামশি নিজে প্রস্তুত করেছেন, আত্মস্থ করেছেন কয়েক যুগের মানবেতিহাসের সারাংশ।

ফিলিপ্পো তুরাতি (১৮৫৭-১৯৩২) ছিলেন ইতালিতে সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা। তার নেতৃত্বে গ্রামশির মতো বিপ্লবীরা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সক্রিয় হতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরেও উদ্ভূত রাজনৈতিক সুযোগের সদব্যবহার করতে ব্যর্থ হল সোশ্যালিস্ট পার্টি। গ্রামশি বুঝতে পারলেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চেতনায় সম্পৃক্ত একটি নতুন পার্টি গঠনের সময় হয়ে গেছে। এই উপলব্ধি থেকেই নতুন পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন – সেই পত্রিকাই ল'অর্দিনো ন্যুভো।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ল'অর্দিনো ন্যুভোকে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলির মুখপত্র হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এইসব ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলি যুদ্ধের সময়কালে বিপ্লবী সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিল। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলি, এবং অচিরেই ইতালির সংসদের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। যদিও সংসদীয় পরিসরকে ছাপিয়ে তারা নিজেদের বিপ্লবপন্থী কর্মসূচির সম্প্রসারণে ব্রতী হয়েছিল। গরম লোহার মতোই অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা গ্রামশির সামনে নতুন সম্ভাবনা নিশ্চিত করেছিল, তিনি লিখলেন:

'ইতালিতে এমন কোন সংগঠন রয়েছে কি যাকে সোভিয়েতগুলির সাথে তুলনা করা যেতে পারে? এমন কোন হাতিয়ার আমাদের রয়েছে যার সাহায্যে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি সোভিয়েত বলতে নিছক কোনও রাশিয়ান সংগঠন কিংবা সেখানকার কোনও প্রতিষ্ঠানকেই শুধু বোঝায় না?'

ভবিষ্যতে সর্বহারা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে জন্ম দিতে সক্ষম ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলি, এই বলে গ্রামশি এক নতুন বিতর্কের সূচনা করলেন। তার এই বিতর্ক ফ্যাক্টরি কাউন্সিলের লড়াই-সংগ্রামকে সাবালকত্বে উপনীত করেছিল, তিনি নিজে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মরেডারও সংগ্রামের নতুন পর্বে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে ল'অর্দিনো ন্যুভো'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার পাঁচ মাস পরেই শ্রমিকদের অধিকারের লড়াই পেরিয়ে শ্রমিকরা নিজেদের হাতে কারখানা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে ফ্যাক্টরি কাউন্সিল। শ্রমিকদের মেজাজের সামনে কারখানার মালিকরা ঝুঁকতে বাধ্য হয়। তাদের সেই লড়াই ক্রমশ জনগণকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, বিভিন্ন জায়গায় শাসকশ্রেণির উপরে আক্রমণ সংগঠিত হতে থাকে। আসন্ন বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ নেমে আসে ১৯১৯ সালের বসন্তকাল নাগাদ। ইতালির অভিজাতশ্রেণি

এবং বুর্জোয়ারা একে অন্যের হাত ধরে, যেভাবেই হোক ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলির ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের ধ্বংস করাই হয় এই জোটের লক্ষ্য। এই পর্বেই বেনিতো মুসোলিনির উত্থান ঘটে। সোশ্যালিস্ট পার্টির একসময়কার নেতা মুসোলিনি প্রথমে ফ্যাসিস্ত সংগঠনের বুনিয়াদ গড়ে তোলেন, একইসাথে শ্রমিকশ্রেনির মধ্যে বিভেদ তৈরি করে তাদের একাংশের উপরে নিজের আধিপত্য কায়েম করেন। সেই সময় মুসোলিনির সেই সংগঠন নিজেদের ‘ব্ল্যাক শার্টস’ বলত, এতে মূলত ভাড়াটে গুন্ডা এবং বিভিন্ন ধর্মঘটে আড়কাঠি হিসাবে কাজ করা লোকজন ছিল। এরা কলকারখানায় এবং প্রকাশ্য রাস্তায় আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপরে ভয়ংকর আক্রমণ করতে শুরু করে। এই কারনে সরকার এবং পুলিশবাহিনী এদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হৃদয়তা বজায় রেখে চলতে শুরু করেছিল।

১৯২২ সালে এহেন আক্রমণের মুখে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলিকে রক্ষা করতে একটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলি যেসব বিজয় অর্জন করেছিল সেগুলি প্রচার করা হয়, পুলিশ এবং ফ্যাসিস্ত গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। বিভিন্ন কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ইতালির উত্তরাংশের সর্বহারা শ্রমজীবী জনগণ দেশের দক্ষিণপ্রান্তে বসবাসকারী কৃষক- ক্ষেতমজুরদের সাথে জোটবদ্ধ হতে থাকে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশের সরকার মুসোলিনির গুন্ডাবাহিনীর হাতে এইসব আন্দোলন দমন করার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। এতেই ইতালির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কবরে পাঠানোর বন্দোবস্ত পাকা হয়। কমিউনিস্টরা ইতালির দখল নিতে চলেছে – দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সংবাদমাধ্যমগুলি একতরফাভাবে লাল সন্ত্রাসের ভূয়ো খবর প্রচার করতে শুরু করে, তারাই মুসোলিনির ফ্যাসিস্ত বাহিনীর কাজকর্মকে সমর্থন যুগিয়ে দেয়। ১৩ থেকে ২৪শে এপ্রিল এই সময়ে সারা ইতালি জুড়ে নুশংস আক্রমণনামিয়ে আনা হয় মেহনতি মানুষের উপরে, খতম করে দেওয়া হয় এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের যাবতীয় সম্ভাবনাকে। ১৯২২ সালের অক্টোবরে রোমের রাস্তা দিয়ে মুসোলিনি নিজের ২০,০০০ সেনাবাহিনী সমেত কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলে। এর সাথেই কায়েম হয় ফ্যাসিস্ত রাজ, যা শুধু সেদেশের সর্বহারা শ্রমিক আন্দোলনকেই স্তব্ধ করেনি, ইতালির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও তছনছ করে দিয়েছিল। ৩০শে অক্টোবর ইতালির রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল (১৮৬৯-১৯৪৭) মুসোলিনিকে ইতালিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করতে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল ইতালির ফ্যাসিবিরোধী গেরিলা যোদ্ধারা মুসোলিনিকে হত্যা করে রাস্তার উপরে তার শবদেহ ঝুলিয়ে দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঁরিসমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে ইতালিতে কায়েম ছিল ফ্যাসিবাদী শক্তি।

ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলন গড়ে তোলার সময় গ্রামশি ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মীরা ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এমনটা নয়। ১৯২০ সালের মে মাসে ল’অর্দিনো ন্যুভো পত্রিকায় গ্রামশি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধই ছিল ১৯২১ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার জন্ম। ‘সোশ্যালিস্ট পার্টির

সময়োপযোগীকরণের অভিমুখে একটি পদক্ষেপ' শিরোনামে সেই প্রবন্ধটি তুরিনের সোশ্যালিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেও প্রকাশ করা হয়। লেনিন এই প্রবন্ধটির যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। লেনিন উল্লেখ করেন এই প্রবন্ধের বক্তব্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি এবং প্রেক্ষিতের সাথে প্রকৃত অর্থেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধ আগামী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গ্রামশির অসাধারণ দূরদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে, তিনি লিখেছেন:

'ইতালির প্রেক্ষাপটে বর্তমান আন্দোলনের স্বর এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে। হয় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং উৎপাদিকা শক্তিকে পুনরায় বিকশিত করার লক্ষ্যে সর্বহারাদের এই লড়াই জয় ছিনিয়ে আনবে নয়তো শাসকশ্রেণি এবং সম্পত্তিবান আধিপত্যকারী শ্রেণির জোট নিজেকে ক্ষমতাসীন করবে। কলকারখানা এবং কৃষিজমিতে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের দমন করতে এমন কোন নৃশংস পন্থা নেই যা এদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না। শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক সংগঠন (সোশ্যালিস্ট পার্টি)-কে গলা টিপে ধরে এক বিরাট আক্রমণ নামিয়ে আনা হবে যাতে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম এমন সংগঠনগুলিকে (টেড ইউনিয়ন এবং সমবায় সমূহ) প্রচলিত চাপ দিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের লেজুড়ে পরিণত করা যায়' ...প্রি-প্রিজন রাইটিংস, পৃষ্ঠা-১৫৬

দুর্ভাগ্যের হলেও ইউরোপ এবং ইতালিতে গ্রামশির লিখে যাওয়া সেই দ্বিতীয় অশুভ সম্ভাবনাটিই জরী হয়। এহেন ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা গড়ে তুলতে ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক শক্তির উত্থান সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন এবং ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রচলিত আক্রমণের সম্ভাবনাকে খাটো করে দেখেছিলেন। তাঁরা ফ্যাসিবাদকে বুর্জোয়া রাজনীতির একধরনের ইতর অবশেষ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন বলেই সতর্কতামূলক কোনরকম আগাম পরিকল্পনা করেন। সেই সময় গ্রামশি ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক শক্তির সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব অবধি দিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন দ্বারা প্রতিরোধ আন্দোলনের তত্ত্ব গ্রামশি'রই মস্তিষ্কপ্রসূত রণকৌশল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সম্পাদক হিসাবে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জর্জি দিমিত্রভ (১৮৮২-১৯৪৯) এবং ইতালির পালমিরো তোগলিয়ান্টি সেই রণকৌশলকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

ইতালির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটেই আন্তোনিও গ্রামশি এবং তার সাথী কমরেডরা সোশ্যালিস্ট পার্টির যাবতীয় আপসপন্থী ঝাঁকগুলি চিহ্নিত করেন, তার সীমাবদ্ধতা এবং বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েই তারা উপলব্ধি করেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ১৯২১ সালে লিভর্নো'তে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় এক বছর আগে ল'অর্দিনো ন্যুভো পত্রিকায় গ্রামশির লেখা সেই প্রবন্ধকেই (লেনিন যে প্রবন্ধের প্রশংসা করেছিলেন) সামান্য কিছু সংযোজন সহ পার্টি কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন আমাদেও বর্দিগা (১৮৮৯-১৯৭০)।

যন্ত্রণা শেষের ফসল

ইতালিতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে শারীরিক এবং মানসিক দুইদিক থেকেই গ্রামশিকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেই পরিশ্রম সফল হল, কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। সেই সঙ্গে গ্রামশির দায়িত্ব কমল না, আরও বেড়ে গেল। দেশের মধ্যে উদ্ভূত নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলায় অতীত দিনের রণকৌশল যে আর কার্যকরী নয় একথা পার্টি নেতৃত্বের সকলে সমানভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁরা ফ্যাসিবাদের বিপদকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। উপযুক্ত পার্টি সংগঠন এবং রণকৌশলের প্রসঙ্গে সঠিক অবস্থানের প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিতর্ক শুরু হল। ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় সময়োপযোগী রণকৌশল প্রসঙ্গে গ্রামশির প্রস্তাবকে পার্টির প্রথম সম্পাদক আমাদেও বর্দিগা আত্মসমর্পণ বলে দাগিয়ে দিলেন। সেই সময় ইতালির পার্টিতে নেতৃত্ব হিসাবে বর্দিগা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি ছিলেন তোগলিয়াস্তি, অ্যাঞ্জেলো টাসকা (১৮৯২-১৯৬০) এবং আমবার্তো তেররাসিনি (১৮৯৫-১৯৮৩)।

শেষবকাল থেকেই রুগ্ন এবং শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ছিলেন গ্রামশি, শিরদাঁড়াতে যক্ষ্মা থাকা অবস্থাতেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে তিনি পার্টি গঠনের কাজে ভয়ানক পরিশ্রম করেছিলেন। ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইতালির পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে মস্কোতে এসে তিনি সঠিক চিকিৎসার সুযোগ পেলেন, কমিউনিস্ট কর্মরত থাকাকালীন তাঁর স্বাস্থ্যে কিছুটা উন্নতি হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষে তিনি ইউরোপ সফর করেন, যদিও নিজের দেশের মধ্যকার প্রতিটি বিষয়েই তিনি পিসিআই (ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি)-এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখেন। ১৯২৬ সালে তিনি ইতালিতে ফিরে এলেন এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। ইতালির পার্টি রাজনৈতিক এবং রণকৌশলগত প্রসঙ্গে গ্রামশির প্রস্তাবকে মান্যতা দিল।

মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাজে যুক্ত হবার আগে কিছুদিনের জন্য গ্রামশি সেখানকার স্বাস্থ্যনিবাসে (স্যানিটোরিয়াম) ছিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যই সেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এখানে থাকতেই তাঁর সাথে গিউলিয়া স্ক্যান্ট (১৮৯৬-১৯৮০)-এর পরিচয় হয়। ইতালিতে ফ্যাসিবাদের বিপদ এবং গুরুতর স্বাস্থ্যহানি এই দ্বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত গ্রামশি গিউলিয়ার সান্নিধ্যে সচেতন ভালোবাসার সন্ধান পেলেন, যুবতী গিউলিয়া একজন রাশিয়ান বেহালা বাদিকা ছিলেন। তাঁরা ১৯২৩ সালে বিয়ে করেন। গ্রামশি এবং গিউলিয়ার দুটি সন্তান - প্রথমজন দেলিও (১৯২৪-১৯৮২) এবং দ্বিতীয়জন গিউলিয়ানো (১৯২৬-২০০৭)। মস্কোতে নিজের কাজ শেষে ইতালিতে ফেরার সময় গিউলিয়া দ্বিতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা ছিলেন। কিছুদিন তাঁরা ভিয়েনাতে ছিলেন, ১৯২৪ সাল নাগাদ ইতালির টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রামশি একাই দেশে ফিরে এলেন। দ্বিতীয় সন্তান গিউলিয়ানোর জন্মের সময় গ্রামশি গ্রেপ্তার হয়ে কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রামশিকে নিজের স্ত্রী এবং সদ্যজাত সন্তানের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। জেল থেকে ছাড়া পেলেও মৃত্যুর আগে অবধি

গ্রামশি নিজের দ্বিতীয় সন্তানকে কখনো দেখার সুযোগ পাননি।

মুসোলিনির রাজত্বে ইতালির পরিস্থিতি ছিল এমনই। দেশে ফিরে এসে গ্রামশি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের একটি আসনেও তিনি নির্বাচিত হন। নিজের কর্তৃত্ববাদী শাসনকে ন্যায্যতা দিতেই মুসোলিনি ইতালিতে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন। সেই নির্বাচনে ব্ল্যাক শার্টস গোষ্ঠীরা ব্যাপক হামলা চালায়, মুসোলিনিও নানাভাবে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টরা জনগণের একটি বড় অংশের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হন। সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা গিয়াকোমো মান্তুয়ান্তি (১৮৮৫-১৯২৪) সংসদে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মুসোলিনির শাসনের কড়া সমালোচনা করেন - তাঁকে প্রকাশ্যে রাস্তায় ব্ল্যাক শার্টসের হাতে খুন হতে হয়। এরপরে বিরোধীদের চূপ করাতে রাজনৈতিক হত্যা একটি প্রথায় পরিণত হয়, এর প্রতিবাদে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংসদ বয়কট করেন। এমন চলতে থাকলে দেশের সংসদকে একেবারেই খারিজ করে দেবেন বলে ঘোষণা করেন মুসোলিনি।

ওই পরিস্থিতিতে মুসোলিনির শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রত্যাঘাত করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না, গ্রামশির মতো অনেকেই তাই মনে করতেন। সেই প্রত্যাঘাতেরই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব দেন গ্রামশি। সোশ্যালিস্ট এবং অন্যান্য বিরোধীরা সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। তাঁরা তখনও বিশ্বাস করছেন যদি মুসোলিনির বিরুদ্ধে কোন উস্কানিমূলক কর্মসূচি না নেওয়া হয় তবে পরিস্থিতির সমাধানে ইতালির রাজা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবেন এবং তিনিই মুসোলিনিকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেবেন। কিন্তু ইতালির রাজা এমন কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে রাজি ছিলেন না। তিনি নিজেও তখন মুসোলিনির হাতে কার্যত বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন।

এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাবে যখন বিরোধীরা খারিজ করলেন তখন বিরোধীদের এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বাধা টপকাতে গ্রামশি অন্য রাস্তা নিলেন। মুসোলিনি বিরোধীদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না, জনগণের সামনে নিজের সুনাম বজায় রাখতে পুনরায় সংসদীয় কর্মকাণ্ড চালু করলেন। বিরোধীরা নিজেদের বয়কট জারী রাখলে গ্রামশি বুঝলেন এখনই বড় আকারের প্রতিরোধ কর্মসূচির অনুকূল পরিস্থিতি নেই তাই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের সংসদে যোগ দেবার পরামর্শ দিলেন। একইসাথে প্রকাশ্য সভা করে মুসোলিনি সরকারের স্বরূপ উন্মোচন এবং ব্ল্যাক শার্টসদের কুকর্মের কথা প্রচার চলতে থাকল। এই পর্বে দুবছর যাবত গ্রামশি সংসদে নানা সময় যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলি থেকে বোঝা যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র যতটুকু সুযোগ দেয় তাকেই ব্যবহার করে সময়ের দাবি অনুযায়ী সামনে এগোনোর পক্ষে লেনিনের বক্তব্যকে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় আত্মস্থ করেছিলেন এবং ইতালির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছিলেন।

এ পর্বেই ইতালির প্রেক্ষাপটে সর্বহারা বিপ্লবের রণকৌশল সম্পর্কে গ্রামশি ব্যস্ত থেকেছেন, দৈনিক কাজের চাপ বেড়ে যায় ভয়ানকভাবে। তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল দেশের উত্তরাংশের শ্রমজীবী জনতার সাথে দক্ষিণের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী জোট নির্মাণ।

ইতিহাসে সেই কাজই ‘সাউদার্ন কোয়েশ্বেন’ নামে চিহ্নিত হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে প্রকাশিত গ্রামশির শেষ প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল ‘সাউদার্ন কোয়েশ্বেন’। অনেক পরে সেই প্রবন্ধটি উদ্ধার হয় এবং পুনরায় প্রকাশ করা হয়। গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইতালিতে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনে ‘রিসর্জিমেন্টো’ নামক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় তাবড় তাবড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, পন্ডিতেরা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে বাকি রেখেছেন, গ্রামশি সেই সমস্যারই সমাধানসূত্র দিয়ে গেছিলেন। শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামী ঐক্যই সেই পথ। ইতালির নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগেরই উজ্জ্বল নিদর্শন হল গ্রামশির সমাধানসূত্র।

মুসোলিনি এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবির হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। তাঁরা তখন প্রতিনিয়ত জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্রান্সের লিঁওতে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আয়োজিত হয়। তোগলিয়াস্তি’কে সাথে নিয়ে গ্রামশি এই কংগ্রেসে এক নতুন কর্মসূচির খসড়া পেশ করেন, পাল্টা কর্মসূচি পেশ করেন পার্টির প্রথম সম্পাদক আমাদেও বর্দিগা। পার্টি কংগ্রেসে দুই মতের, দুই পথের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক হয়, শেষে দেখা যায় গ্রামশির পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৯০.৮ শতাংশ প্রতিনিধি, বিপরীতে বর্দিগা মাত্র ৯.২ শতাংশের সমর্থন আদায়েই সমর্থ হলেন। গ্রামশির প্রস্তাবিত কর্মসূচিই ‘লিঁও থিসিস’ নামে খ্যাত হয়। তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে এই কর্মসূচির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এই কর্মসূচির প্রভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে বিরোধীদের নেতৃত্বে চলে আসে। মুসোলিনি সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হলেন, বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে তার যাবতীয় কৌশল ব্যর্থ হতে চলেছিল। সারা দুনিয়ার নজর ছিল ইতালির প্রতি।

কমিউনিস্টদের কর্মসূচি সম্পর্কে ফ্যাসিস্ত শক্তি সচকিত হয়ে উঠল, তাঁরা বুঝতে পারলেন এখনই আক্রমণ করতে না পারলে তাদের নিস্তার নেই। আচমকই ১৯২৬ সালের ৩১শে অক্টোবর প্রচার করে দেওয়া মুসোলিনিকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। সেই খবর আদৌ সত্যি না কি মিথ্যা সেইটুকু যাচাই করে দেখার সুযোগ দেওয়া হল না, মুসোলিনি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শেষ চিহ্ন নির্বাচিত সংসদকে খারিজ করে দিলেন। আগত বিপদকে টুটি টিপে মারার পরিকল্পনা ততদিনে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল।

দেশজুড়ে জরুরী অবস্থা জারী করা হল, চারদিন পরে সংসদের অধিবেশন ডেকে সেই সিদ্ধান্তকে আইন হিসাবে পাশ করিয়ে নেওয়া হল। এই আইনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল, কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিল আন্তোনিও গ্রামশিকে সুইজারল্যান্ডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রামশি সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে জানালেন তিনি সংসদের অধিবেশনে ‘জরুরী অবস্থা’ আইন সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। তোগলিয়াস্তির লেখা থেকে জানা যায় গ্রামশি কেন ইতালি ছেড়ে চলে যেতে রাজি হননি – ‘আন্তোনিওর যুক্তি ছিল জরুরী অবস্থায় তার পক্ষে আর এই দেশে থাকা চলে না একথা শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় না আসা অবধি চলে যাওয়া উচিত নয়’, আরও পরে কারণগারে বসে গ্রামশি নিজেই লিখেছেন – ‘ডুবতে থাকা জাহাজের ক্যাপ্টেনের উচিত সকলের পরে জাহাজ ছেড়ে

যাওয়া। যতক্ষণ না সকল যাত্রী নিরাপদে অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছেন ততক্ষণ অবধি তাকে জাহাজে থাকতেই হবে। কেউ এমনও মনে করেন ডুবন্ত জাহাজের সাথেই ক্যাপ্টেনের সলিল সমাধি হওয়া উচিত। যতই উদ্ভট শোনাক এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়।

হিটলারের আমলে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি (কে পি ডি)-র সাধারণ সম্পাদক আর্নেস্ট থালিম্যানকেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনিও গ্রামশির মতোই হিটলারের ভয়ে জার্মানি থেকে পালিয়ে যেতে চান নি। হিটলারের আদেশে জেলে থাকতেই তাকে গুলি করে মারা হয়। গ্রামশি কারাগারে আটক থেকে ক্রমশ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুই মহান বিপ্লবীর কর্মজীবন এবং পরিণতি একই অভিমুখে উৎসর্গীকৃত।

গ্রামশি'র গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে তার স্ত্রী গিউলিয়া মানসিক আঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুতেই তাঁকে নিজের স্বামীর সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁরই বড় বোন তাতিয়ানা (১৮৮৭-১৯৪৩) কোনক্রমে রোমের রুশ দূতাবাসে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে চলে আসেন। আজ গ্রামশির কারারচনা প্রকাশিত হয়েছে তা আসলেই তাতিয়ানারই অসাধারণ সাহসিকতার নিদর্শন। তিনিই জেল থেকে সেইসব গোপনে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন।

তাতিয়ানার হাতে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের উদ্দেশ্যে গ্রামশি কিছু চিঠিপত্রও তুলে দিয়েছিলেন। সেইসব চিঠি তাঁর অনন্যসাধারণ মানবিকতার সাক্ষ্য বহন করে। বহু সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় নিজেকে নির্মাণ করেছেন এমনই এক পোড়খাওয়া বিপ্লবীর সন্ধান দেয় 'প্রিজন নোটবুকস'। এইসব রচনাগুলি এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়।

(৪)

গ্রামশির শেষ দিনগুলি

ইতালিতে অস্বর্ভর্তী জরুরী অবস্থার অজুহাতে মুসোলিনি বিশেষ আইন জারী করেছিলেন ১৯২৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর, গ্রামশি'কে তার আগেরদিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে প্রথমে বর্দিগা সমেত কয়েকজন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হলেন, তারপরে সোশ্যালিস্টরা। একমাত্র তোগলিয়াস্তি মুসোলিনির জাল কেটে বেরিয়ে গেলেন, তিনি গিয়ে পৌঁছলেন মস্কোতে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রধান কার্যালয়ে।

গ্রামশি আত্মগোপন করতে পারেন এই আশংকা থেকেই তাঁকে সবার আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও তিনি আত্মগোপনের বিরোধিতা করেননি, তবে সেই সময়কার পরিস্থিতিতে গ্রামশি প্রকাশ্যেই কাজ করার পক্ষে মত দেন। তিনি কেন এমন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সেই আলোচনা এই লেখার শেষ পর্বে থাকবে।

অত্যন্ত বিপজ্জনক এই অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন গ্রামশি। তাঁকে দক্ষিণ ইতালির সিসিলি প্রদেশের উত্তরাংশে উস্তিকা দ্বীপপুঞ্জে নির্জন কারাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এক সপ্তাহ পরে বিচারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ঘেরাটোপের মধ্যে তাঁকে মিলানে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হল। ১৯২৭ সালের শুরুর দিকে গ্রামশি

মিলানে এনেও এক বছর ধরে শুনানির প্রক্রিয়া থমকে থাকে, একবছর ধরে বিনা বিচারে জেলে বন্দিদশা কাটান তিনি। পরের বছর ১৯২৮ সালে গ্রামশি সমেত অন্যান্য কমিউনিস্টদের বিচার শুরু হয়। বলাই বাহুল্য সেই বিচার ছিল আসলে একটা প্রহসন। গ্রামশির মগজটিকে নিষ্ক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁকে কুড়ি বছরের জন্য কারাবাসের সাজা শোনানো হল। যদিও জেলে পাঠিয়েও মুসোলিনি গ্রামশির মাথা খাটানো বন্ধ করতে পারেননি, সেই উদ্দেশ্যে তিনি চরম ব্যর্থ। মুসোলিনির উদ্দেশ্য সফল হলে গ্রামশি চিন্তাধারা ছাপার অক্ষরে আজ আমাদের হাতে থাকতো না। জেলে থাকতে অমানুষিক শারীরিক এবং মানসিক চাপ সামলে তিনি সেই কাজ চালিয়ে গেছেন, এভাবেই তিনি মুসোলিনির দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

বিচার শেষে দুসপ্তাহের দুরত্ব পেরিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল দক্ষিণ ইতালির তুরি'তে, বারি কারাগারে। দুসপ্তাহ ব্যাপি যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রামশির জীবনীকার লুইস মার্শ লিখেছেন -

‘রোম থেকে তুরি অভিমুখে যাওয়ার পথে দুঃস্বপ্নের মতোই গরমের ধাক্কা সামলাতে হয়। গবাদি পশু বয়ে নিয়ে যাওয়ার ট্রাকে করে গ্রামশিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ট্রাকের মধ্যে এমনভাবে চেইন জড়িয়ে তাকে বাঁধা হয় যাতে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা বসতে না পারেন। চলার পথে সেই ট্রাক রেইল ক্রসিংগুলির সামনে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো, এমনও হয়েছে আস্ত একটা দিন ওভাবেই কেটে গেছে। এভাবে যাওয়ার ফলে গ্রামশির শরীর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল, কোনরকম চিকিৎসার সুযোগই ছিল না। যদিও রোম ছেড়ে বেরনোর আগে থেকেই সকলে জানতেন তার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। ট্রাকে করে চলার পথেই তার শরীরের বিভিন্ন অংশে পচন ধরে ফুলে উঠেছিল, সেগুলি থেকে পুঁজ নির্গত হতে শুরু করে। তুরি'তে এসে তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন’।

এহেন দুঃস্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, জেল কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট উদ্দেশ্যই ছিল গ্রামশিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। জেলের ভিতরে তাঁকে কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হলনা, যতটুকু খাবার দেওয়া হত তা ছিল কার্যত অখাদ্য। এভাবে থাকার ফলে ক্রমশ তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে, তবুও অদম্য জেদ সম্বল করে গ্রামশি নিজের মাথাটিকে সচল রেখেছিলেন। জেল থেকে লেখা তাঁর চিঠিপত্রই তার প্রমাণ।

তার দাঁতগুলি মাড়ি থেকে আলগা হয়ে খুলে আসছিল, কোনামতে সামান্য কিছু খেতে পারতেন। ক্রমাগত পেট ব্যাথা, অনিদ্রার সাথেই সহ্য করতে হত একটানা জিজ্ঞাসাবাদ। অসহ্য যন্ত্রণার সময়েও গ্রামশি নিজের স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ হারিয়ে ফেলেননি। ১৯৩০ সালের ৪ঠা নভেম্বর নিজের শ্যালিকা তাতিয়ানার উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

‘অক্টোবর মাসের একটা পরিসংখ্যান তৈরি করতে পেরেছি, গোটা মাসে মাত্র দুদিন আমি রাতে ঘুমোতে পেরেছি। একটানা নয়টি রাত আমি বিনা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বাকি রাতগুলিতে মোটামুটি পাঁচ ঘন্টারও কম সময় ঘুমানোর জন্য ব্যয় করেছি, বড়জোর

দুষ্টার নিয়মিত ঘুমই আমার দৈনিক প্রাপ্য বলা যায়। এভাবে বেঁচে থাকার প্রসঙ্গে নিজেই কখনো অবাধ হয়ে ভাবি এখনও এতটা সহনশীলতা কিভাবে আমার শরীরে টিকে রয়েছে, স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে এক্ষেত্রে মৃত্যুই সাধারণ পরিণতি’

শারীরিক যন্ত্রণার তুলনায় নিজের কমরেডদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই গ্রামশির জন্য বেশি কষ্টদায়ক ছিল। তাঁদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন বিতর্কের প্রসঙ্গ মনে করেই নিজের যন্ত্রণার উপশম খুঁজে নিতেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আটক থাকার এই গোটা পর্বে তাঁকে নিজের স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও জেলের চারদেওয়াল গ্রামশির মনের জোর তিলমাত্র টলেনি। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণাও তাঁকে হতাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করেই তিনি লেখালিখি চালিয়ে গেছেন, একজন বিপ্লবীর জীবনের উদ্দেশ্য তাকে স্থিতধী হতে শক্তি যোগাত। বিপ্লবের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন সর্বদা অবিচল। অবজ্ঞাভরে নিজের কারাবাস এবং যন্ত্রণার প্রসঙ্গকে দূরে সরিয়ে নিজের বোনের উদ্দেশ্যে চিঠিতে লিখেছিলেন -

‘গোটা পৃথিবীসহ ইতালিতে যে মহান রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছে আমার কারাবাস তার তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ ঘটনা। কেউই নিশ্চিত নয় কবে এই সংগ্রাম পরিণতি লাভ করবে। যুদ্ধ চলাকালীন যে কায়দায় প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি এবং আমার কমরেডরা এধরণের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্টই অবহিত ছিলাম, বলা যেতে পারে আরও খারাপ কিছুই আশঙ্কা ছিল আমাদের ”

মেধাসম্পদের উচ্চতম কোটিতে বিরাজ করলেও এই পর্বে গ্রামশির বাস্তবিক বোধ অনেকটাই রুদ্ধ হয়েছিল। যদিও বাস্তব বুদ্ধির নামে শাসকের সাথে কোনরকম আপসকিংবা সুবিধাবাদী বিচ্যুতির শিকার তিনি কখনো হননি। নিজের বাস্তব বোধের প্রসঙ্গে একসময় তাতিয়ানা’কে লিখেছিলেন -

‘আমার বাস্তব বোধকে বুঝতে একটা উদাহরণই যথেষ্ট হবেঃ আমি জানি যদি কেউ দেওয়ালে নিজের মাথা ঠুকে চলে তাতে নিজের মাথাটাই ফাটবে, দেওয়ালের কিছুই হবে না। এটুকু উপলব্ধিই আমার শক্তি, এটুকুই আমার একমাত্র সম্বল’

কারাগারে বন্দি অবস্থায় দুবার তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে, একবার ১৯৩১ সালের মে মাস নাগাদ আরেকবার ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে। দ্বিতীয়বার তিনি একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন। তাঁর আশংকাজনক অবস্থার খবর জেলের দেওয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ইংলন্ডের ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, রোমা রোল্যাঁ সহ ইউরোপের নানা গুণীজন গ্রামশির মুক্তির দাবি তুলতে থাকেন। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে খবরের কাগজে চিঠি প্রকাশিত হতে শুরু করে, চিকিৎসার সুযোগ দেবার দাবি জানিয়ে জেলে প্রতিনিয়ত টেলিগ্রাম আসতে থাকে। একসময় তাকে তুরি’র জেল থেকে বের করে প্রথমে ফর্মিয়ার সেবাকেন্দ্রে পরে শারীরিক অবস্থা আরও সংকটজনক হলে রোমের ক্যুইসিসানা হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। ততদিনে গ্রামশির স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে, নিরাময়ের আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় যখন নিশ্চিত হওয়া গেল গ্রামশির মস্তিষ্ক আর সচল থাকতে পারবে না, তখনই মুসোলিনি নিজের

নামের উপযুক্ত ‘মহিমা প্রদর্শন’ করলেন এবং কুড়ি বছরের সাজা কমিয়ে দশ বছর করে আন্তোনিও গ্রামশির মুক্তি ঘোষণা হল। গ্রেপ্তার হওয়ার এগার বছর বাদে গ্রামশি জেলে থেকে ছাড়া পেলেন। মুক্তি ঘোষণার সাতদিনের মধ্যেই ১৯৩৭ সালের ২৭শে এপ্রিল আন্তোনিও গ্রামশি’র মৃত্যু হল।

আন্তোনিও গ্রামশি’র জীবনের শেষ লড়াই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মালয়ালম লেখক এবং চলচ্চিত্র নির্দেশক কে রবীন্দ্রন (১৯৪৫-২০১১) লিখেছিলেন -

‘১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে ছেচল্লিশ বছর বয়সে রোমের একটি হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় গ্রামশি মারা যান। দশ বছর মুসোলিনির কারাগারে বন্দি অবস্থায় অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি বেঁচে ছিলেন। সেদিন আচমকা ভারি বৃষ্টিপাত শুরু হয়, রোম শহরের রাস্তা দিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর শবযাত্রা এগিয়ে চলে। তার শেষ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তার ভাই কার্লো এবং শ্যালিকা তাতিয়ানা। সেনাবাহিনীর কড়া পাহারায় তাঁর শেষকৃত্য সমাপ্ত হয়। জীবিত অবস্থায় তাঁর সাথে শেষ অবধি ছিলেন তাতিয়ানাই। জেল থেকে তিনিই গ্রামশি’র লেখা তিরিশটিরও বেশি নোটবুক বের করে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা সেই ২৮৪৮টি পৃষ্ঠা থেকেই গ্রামশি’র রচনাবলী প্রস্তুত করা হয়েছে। তাতিয়ানা সেই নোটবুকগুলি পরে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তোগলিয়াস্তির হাতে তুলে দেন। আদালতে ফ্যাসিস্ত আইনজীবী গ্রামশি’র মস্তিষ্ককে কুড়ি বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় করে রাখার আবেদন করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ বিচারপতি গ্রামশিকে কুড়ি বছরের কারাবাসের সাজা মঞ্জুর করেছিলেন। কুড়ি বছর গ্রামশি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু যতদিন সজীব ছিলেন এক মুহূর্তের জন্যেও তার মস্তিষ্ক কাজ করা থামায়নি। অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণা, ভয়ানক মানসিক চাপ এবং অত্যাচার সহ্য করেও অক্লান্তভাবে তিনি নিজের মাথাকে সক্রিয় রেখেছিলেন, তার ‘প্রিজন নোটবুকস’ এবং চিঠিপত্রগুলি আজও সেই অসামান্য মেধারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে’।